

**ZAMONAVIY TAHRIRIYATLARDA SUN’IY INTELLEKT
TEXNOLOGIYALARINING MEDIA KONTENT SIFATIGA TA’SIRI: MUAMMO,
IMKONIYAT VA YECHIMLAR**

MOHINA HAKIMOVA

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20930006>

Annotatsiya. Mazkur tezisda zamonaviy tahririyatlarda sun’iy intellekt (SI) texnologiyalarining joriy etilishi media kontent sifatiga qanday ta’sir ko‘rsatayotgani tahlil qilinadi. Tadqiqotning markazida texnologiya emas, inson omili, jurnalist va muharrirning kasbiy mahorati, mas’uliyat hissi va etik qarashlari turadi. Sun’iy intellekt vositalarining kontent sifatiga ko‘rsatayotgan ta’siri, yuzaga kelayotgan muammolar va inson salohiyatini markazga qo‘yuvchi yechimlar ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: sun’iy intellekt, media kontent sifati, inson omili, jurnalistik mas’uliyat, tahririyat jarayoni, O‘zbekiston mediasi, etika, fakt-cheking, avtomatlashtirish.

Bugungi kunda axborot makonida ro‘y berayotgan o‘zgarishlar jurnalistikaning o‘ziga xos tabiati va vazifasini qayta ko‘rib chiqishni talab qilmoqda. Raqamli texnologiyalar, ijtimoiy tarmoqlar va endi sun’iy intellekt vositalari tahririyat ishini tubdan o‘zgartirib yubordi. Ko‘pchilik tahririyatlar bu texnologiyalarni ish jarayoniga kiritib, unumdorlikni oshirishga harakat qilmoqda. Biroq bu jarayonda muhim bir savol ko‘pincha e’tiborsiz qoladi. Kontent sifatini kim ta’minlaydi? Texnologiyami yoki inson?

Sun’iy intellekt texnologiyalarini tahririyat jarayoniga joriy etish media kontent sifatiga qanday ta’sir ko‘rsatmoqda va bunda jurnalist hamda muharrir qanday yetakchi rol o‘ynashi lozim? Jon Pavlik yangi media haqidagi tadqiqotida ta’kidlaganidek, jurnalistikadagi har bir texnologik inqilob yangi imkoniyatlar bilan bir vaqtda yangi mas’uliyatlarni ham keltirib chiqaradi.

Jurnalistika nazariyasida kontent sifatini baholashning ko‘p o‘lchovli yondashuvlari mavjud. Biroq ularning barchasida bir umumiy o‘zak ko‘zga tashlanadi. Sifatni belgilovchi yakuniy qaror inson tomonidan qabul qilinadi. Haqiqatga sodiqlik, xolislik, jamoat manfaatini ko‘zlash va axloqiy mas’uliyat kabi mezonlarni ta’minlaydigan narsa algoritmi emas, balki jurnalist sha’ni va kasbiy madaniyatidir. Amerikalik sotsiolog Uorren Bredd 1955-yilda tahririyatdagi ijtimoiy nazorat hodisasini chuqur o‘rgangan. Uning tadqiqotida shunday xulosa berilgan: “Tahririyatdagi kontent yo‘llanmasini texnologiya emas, muharrir va jurnalist o‘rtasidagi qadriyatlar tizimi hamda kasbiy munosabatlar belgilaydi”¹. Bu fikr aytilganidan yetmish yil o‘tgan bo‘lsa-da, u o‘z kuchini yo‘qotmadi, aksincha sun’iy intellekt davrida yanada dolzarblashdi.

F.A.Mo‘minov jurnalistikani ijtimoiy institut sifatida ko‘rib chiqar ekan, axborot sifatining asosida muallif mas’uliyati turishi haqidagi g‘oyani ilgari suradi: “Jurnalistikaning kommunikatsiya jarayoni to‘rt qismga bo‘linadi. Bular ma’lumot manbai, tayyorlanayotgan matn, axborot uzatish kanali, auditoriya. Bu zanjirning har bir bo‘g‘ini inson ishtirokini talab etadi”².

¹ Mo‘minov F. Jurnalistika ijtimoiy institut sifatida. – Toshkent: Universitet, 1998. – B. 67.

² Kovach B., Rosenstiel T. The Elements of Journalism. 4th ed. – New York: Crown Publishers, 2021. – P. 17.

Ushbu modelda SI texnik bo‘g‘inlarda yordamchi rol o‘ynashi mumkin, biroq jarayonning butun mas‘uliyati insonning zimmasida qoladi.

Bill Kovach va Tom Rozenstil jurnalistikaning asosiy tamoyillarini ta‘riflar ekan shunday yozadi: “Jurnalistikaning birinchi va asosiy majburiyati haqiqatdir. Bu majburiyatni bajarish uchun dalillarni tekshirish, manbalarni solishtirish va mustaqil muhokama qilish talab etiladi”³. Bu jarayon hech qachon to‘liq mexaniklashtirilishi mumkin emas, chunki u insonning tafakkuri, tajribasi va vijdonini talab qiladi. Kelly McBride va Tom Rozenstil esa texnologiya bosimi ostidagi jurnalistik etikani o‘rganib, muhim xulosa chiqarishgan: telegram ixtiro qilinganidan boshlab har bir yangi texnologiya jurnalistikadan kasbiy mas‘uliyatni yangilashni talab qilgan. Bugun sun‘iy intellekt ham o‘sha talabni qo‘ymoqda. Farqi shundaki, bu safar texnologiya ta‘siri misli ko‘rilmagan darajada kuchli.

Shuni alohida ta‘kidlash kerakki, sun‘iy intellekt tizimlari bizga yashirin tarzda ishlaydi. Qarorlar qanday asosda qabul qilinayotgani, qaysi manbalar ishlatilayotgani, qanday mezonlar qo‘llanilayotgani foydalanuvchiga ko‘rinmaydi. Bunday sharoitda insoniy nazorat, muharrir va jurnalistning tanqidiy fikri yagona ishonchli filtr bo‘lib qoladi. O‘zbekiston media muhitida so‘nggi yillarda ikki qarama-qarshi jarayon kuzatilmoqda. Bir tomondan, raqamli nashrlar soni o‘sib, axborot maydoni kengayotganini ko‘rishimiz mumkin. Ikkinchi tomondan, aynan shu kengayish kontent sifatiga jiddiy bosim o‘tkazyotgani ham sir emas. N. Diakopoulos o‘zining “automating the News” tadqiqotida ta‘kidlaganidek, algoritmlar jurnalistik mehnatni tezlashtirishi mumkin, biroq ular kontekstni tushunmaydi, manba ishonchligini mustaqil baholay olmaydi. Bu vazifalar aynan jurnalist va muharrirninggina ishi bo‘lib qoladi.

F. Marconi “Newsmakers” asarida kichik va o‘rta hajmdagi tahririyatlar uchun sun‘iy intellektning qo‘llanilishini maxsus ko‘rib chiqadi. Uning ta‘kidlashicha, texnologiyani joriy etish uchun moliyaviy emas, balki ko‘proq kadrlar tayyorgarligi va tashkiliy madaniyatni o‘zgartirish muhim. O‘zbekiston tahririyatlari uchun bu fikr ayniqsa dolzarb. SI vositalarini sotib olish mumkin, biroq ular bilan to‘g‘ri ishlash malakasini shakllantirish ancha qiyinroq va muhim masaladir.

O‘zbekiston tahririyatlarida kuzatilayotgan asosiy muammolarni quyidagicha ifodalash mumkin. Birinchidan, SI vositalari tomonidan tayyorlangan kontent jurnalistik tekshiruvdan o‘tkazmasdan nashr etish xavfi mavjud. Ikkinchidan, tahririyat xodimlarining texnologik savodxonligi SI imkoniyatlari va cheklovlarini tushunishga har doim ham yetarli emas. Uchinchidan, SI-kontent uchun mualliflik va mas‘uliyat masalasi hamon hal etilmagan. To‘rtinchidan, auditoriya ishonchi eroziyasi. Bu muammo o‘quvchilar qaysi material jurnalist, qaysi biri algoritm tomonidan yaratilganini ajrata olmasligidan yuzaga keladi. F.A.Mo‘minov jurnalistikaning ijtimoiy institutga xos xususiyatini ta‘riflar ekan shunday yozadi: “Jurnalist o‘z auditoriyasi oldida doimiy mas‘uliyatda bo‘lishi lozim, chunki u nafaqat ma‘lumot yetkazadi, balki jamiyatda ma‘no shakllantiradi”⁴. Bu mas‘uliyat hech qachon algoritmgaga topshirilishi mumkin emas.

Umuman olganda sun‘iy intellektning tahririyatlarga kirib kelishi turli xil vaziyatlarni yuzaga keltirdi. Bu fikrga bir nechta holatlarni misol tariqasida keltirish mumkin. 2016-yilda va AQSh prezidentlik saylovida Washington Post o‘zining Heliograf dasturidan foydalandi. Dastur 850 ta qisqa materialni (sport natijalari, saylov ko‘rsatkichlari) avtomatik tarzda tayyorladi. Buning natijasida jurnalistlar takroriy texnik ishlardan ozod bo‘lib, chuqur tahliliy va tadqiqotchilik ishlariga ko‘proq vaqt ajrata oldi. Bu misol SI ning inson yetakchiligida qanday

³ Pavlik J.V. Journalism and New Media. – New York: Columbia University Press, 2001. – P. 3.

⁴ Mo‘minov F.A. Jurnalistika ijtimoiy institut sifatida. – Toshkent: Universitet, 1998. – B. 148.

samarali ishlashini ko‘rsatadi: texnologiya yordamchi, inson esa yo‘nalish beruvchi bo‘lib qoldi. Bunga Associated Pressning moliyaviy hisobotlarni avtomatlashtirganini misol qilish mumkin. 2014-yildan boshlab associated Press moliyaviy hisobotlar tayyorlashda SI vositalaridan foydalanib keladi. Natijada kvartal daromad hisobotlari soni 300 tadan 4400 taga oshdi, jurnalistlarning bu sohadagi vaqt sarfi 20 foizga kamaydi. Biroq AP o‘zining 2023-yilgi ichki qoidalarida alohida ta’kidladi: SI “nashr uchun kontent yaratishda mustaqil qo‘llanilishi mumkin emas”. Bu inson nazoratining shart ekanini rasman e’tirof etishdir. SI faqat xatolar manbai emas, balki to‘g‘ri boshqarilsa, u jurnalistning eng yaqin ko‘makchisiga aylanadi, ammo ba’zan ijobiy ko‘maklar bilan bir qatorda salbiy oqibatlar ham keltirib chiqaradi. Misol sifatida CNET nashrining AI maqolalarini keltirish mumkin. 2022-yil noyabrdan 2023-yil yanvarigacha CNET texnologiya nashri 77 ta maqolani SI yordamida yaratdi va “CNET Money Staff” soxta imzosi ostida nashr etdi. Tekshiruv natijasida 77 ta maqoladan 41 tasida, ya’ni 53 foizida faktik xato aniqlandi. Bitta maqolada murakkab foiz hisob-kitobida jiddiy xato bo‘lgani keng jamoatchilik tanqidini keltirib chiqardi. Nashr to‘xtatildi, katta miqdorda tuzatish e’lonlari berildi. Bu holat muharrir nazoratisiz ishlatiladigan texnologiya jurnalistika obro‘sigacha naqadar katta zarar yetkazishini va fakt-checking jarayonida insoniy tafakkur naqadar hayotiy zarurat ekanini yaqqol ko‘rsatib berdi.

Ushbu uchta vaziyatda SI texnologiyasi bir xil bo‘lsa-da, natija tamoman farqli. Farq esa insoniy nazoratning mavjudligi yoki yo‘qligida. Washington Post va AP modellarida inson yetakchilik qilgan, SI esa ko‘makchi bo‘lgan. CNET misolida esa bu tartib buzilgan. Diakopoulos bu haqda shunday yozadi: “algoritmik qarorlar har doim siyosiy va axloqiy qarorlardir. Ularni kim boshqarishi va kim javobgar bo‘lishi masalasi texnik emas, insoniy masaladir”⁵.

Ayni damda SI texnologiyalari jurnalistik etikaning fundamental tamoyillarini ham jiddiy sinov ostiga qo‘ymoqda. Bugun haqiqat va ishonchlik masalasi har qachongidan ham dolzarb, chunki sun’iy intellekt tizimlari o‘ziga xos “hallutsinatsiya”, ya’ni mavjud bo‘lmagan faktlarni ishonchli tarzda to‘qib chiqarish xususiyatiga ega. Kovach va Rozenstil jurnalistikaning birinchi majburiyatini haqiqat deb belgilaydi. SI vositalari esa tez-tez “hallucination” ya’ni mavjud bo‘lmagan faktlarni ishonchli tarzda taqdim etish – muammosiga duch keladi. CNET holati buning yaqqol isbotidir. Bunday xatolarni aniqlash uchun malakali muharrir shart. Shu bilan birga, algoritmlar o‘zlari o‘rgatilgan ma’lumotlardagi tarfakashlikni takrorlaydi. Diakopoulos algoritmlar o‘rgatilgan ma’lumotlardagi tarfakashlikni o‘zida aks ettirishini batafsil ko‘rsatib bergan. Ayniqsa, o‘zbek tilidagi sifatli o‘quv ma’lumotlari hali yetarli bo‘lmagan bir davrda, jiddiy xavflarni tug‘diradi. Bunday holatda tahririyat xodimi har bir so‘z va mazmun uchun mas’ul shaxs bo‘lib qoladi. Rene DiResta o‘zining “Invisible Rulers” asarida ta’kidlaydi: Algoritmlar va noto‘g‘ri ma’lumotlarning birlashishi jamiyatdagi har bir kishi o‘zining alohida haqiqatida yashashi holatini vujudga keltirmoqda. Jurnalistikaning vazifasi aynan shu parchalanishga qarshi turish, umumiy haqiqatni saqlashdir. Bu vazifani esa inson bajaradi. Marconi tahririyatlar SI platformalariga tobora bog‘liq bo‘lib borishi bilan ularning editorial mustaqilligi ham xavf ostiga tushishini ta’kidlaydi Bu nafaqat texnologik, balki siyosiy va professional masala.

Yuqoridagi tahlillar asosida O‘zbekiston tahririyatlari uchun quyidagi tavsiyalarni qo‘llash mumkin:

1. “Inson birinchi”. Har qanday kontent, SI yordamida tayyorlanganmi, yo‘qmi, nashr etilishidan oldin malakali muharrir tomonidan ko‘rib chiqilishi shart. Bu nafaqat etik, balki huquqiy talabdir. Kovach va Rozenstilning ta’kidlashicha, “jurnalistikada mustaqillik shaxsiy

⁵ Diakopoulos N. automating the News: How algorithms are Rewriting the Media. – Cambridge, Ma: Harvard University Press, 2019. – P. 198.

qaror va kasbiy sha’ning ko’rinishidir”⁶. O’zbekiston OAV to’g’risidagi qonunchilik ham nashr mas’uliyatini tahririyat zimmasiga yuklaydi.

2. Kadrlarni tayyorlash. O’zbekiston tahririyatlarida SI savodxonligini tizimli oshirish zarur. UzJOKU, O’zMU jurnalistika fakulteti va xalqaro tashkilotlar (UNESCO, IREX) bilan hamkorlik asosida “SI va media etikasi” maxsus kurslarini joriy etish maqsadga muvofiq. Jurnalist va muharrirlar texnologiyani nafaqat ishlatishni, balki uning cheklovlarini va xatarlarini ham bilishlari lozim.

3. Shaffoflik. Nashrda SI vositasidan foydalanilgan bo’lsa, auditoriya bu haqida xabardor bo’lishi kerak. McBride va Rozenstil shaffoflikni zamonaviy jurnalistikaning asosiy qadriyatlaridan biri sifatida belgilaydi. CNET holati shaffoflik yo’qligining qanday oqibatlariga olib kelishini ko’rsatdi. Tahririyatlar uchun shaffoflik – bu auditoriya ishonchini saqlashning eng ishonchli yo’li.

4. Etik me’yorlarni yangilash. O’zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasi va OaV vakillari SI texnologiyalaridan foydalanishning milliy etik me’yorlarini belgilovchi hujjat ishlab chiqishi zarur. Schudson jurnalistikaning ijtimoiy institutga xos xususiyatlarini ta’riflar ekan, har bir texnologik o’zgarish jamiyat bilan yangi shartnoma tuzishni talab qilishini ta’kidlaydi. SI davri ham bundan mustasno emas.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy tahririyatlarda sun’iy intellekt texnologiyalari media kontent sifatiga ikki xil ta’sir ko’rsatishi mumkin. Washington Post va associated Press tajribasi ko’rsatganidek ijobiy ta’sir. Bunda texnik jarayonlarni tezlashtirish, qamrovni kengaytirish faqat inson yetakchiligi sharoitida samarali bo’la oladi. CNET holati esa salbiy ta’sirni ko’rsatdi. Bular faktik xatolar, jamoatchilik ishonchini yo’qotish – inson nazorati zaiflashtirgan taqdirda keskin ortadi. O’zbekiston media muhitida esa SI texnologiyalarini tahririyat jarayoniga joriy etish “inson o’rniga texnologiya” sxemasi bo’yicha emas, balki “inson yetakchiligida texnologiya” tamoyili asosida amalga oshirilishi kerak. Buning uchun kadrlar malakasini oshirish, etik me’yorlarni yangilash, shaffoflik madaniyatini shakllantirish va inson nazoratini tizimli kafolatlashni birgalikda amalga oshirish lozim. Jurnalistika tarixi mobaynida har bir yangi texnologiya (bosma mashina, telegraf, televideniye, internet) qo’rquv va umid bilan kutib olingan. ammo ularning barchasi oxir-oqibat, insoniyat rivoji uchun bir omil sifatida xizmat qilgan. Diakopoulos bu haqida shunday yozadi: “Avtomatlashtirilgan jurnalistika insoniy qadriyatlar, mas’uliyat va odobni o’rnini bosa olmaydi”⁷. Bugun ham, SI davrida ham bu tamoyil o’zgarmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI:

1. Breed, W. (1955). Social Control in the Newsroom: a Functional analysis // Social Forces. Vol. 33, № 4. – P. 326–335.
2. DiResta, R. (2024). Invisible Rulers: The People Who Turn Lies into Reality. New York: Publicaffairs.
3. Diakopoulos, N. (2019). automating the News: How algorithms are Rewriting the Media. Cambridge, Ma: Harvard University Press.
4. Kovach, B., Rosenstiel, T. (2021). The Elements of Journalism. 4th ed. New York: Crown Publishers.
5. Marconi, F. (2020). Newsmakers: artificial Intelligence and the Future of Journalism. New York: Columbia University Press.
6. McBride, K., Rosenstiel, T. (2013). The New Ethics of Journalism: Principles for the 21st Century. Washington DC: CQ Press/SaGE.
7. Mo’minov, F.a. (1998). Jurnalistika ijtimoiy institut sifatida. Toshkent: Universitet.

⁶ Kovach B., Rosenstiel T. The Elements of Journalism. 4th ed. – New York: Crown Publishers, 2021. – P. 83.

⁷ Schudson M. The Sociology of News. 2nd ed. – New York: W.W. Norton & Company, 2011. – P. 214.

8. Pavlik, J.V. (2001). Journalism and New Media. New York: Columbia University Press.
9. Schudson, M. (2011). The Sociology of News. 2nd ed. New York: W.W. Norton & Company.
10. Reuters Institute Digital News Report 2024: <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2024>
11. Washington Post Heliograf (2016): <https://www.washingtonpost.com/pr/wp/2016/08/05/the-washington-post-experiments-with-automated-storytelling>
12. AP AI tools for newsrooms (2023): <https://www.niemanlab.org/2023/10/the-ap-announces-five-ai-tools-to-help-local-newsrooms>
13. CNET AI articles corrections (2023): <https://www.cnn.com/2023/01/25/tech/cnet-ai-tool-news-stories>